

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
647 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	

MEHNATNI RAG'BATLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Aslanov Aziz Mexmonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullarini o'rganish masalalari ko'rib chiqildi. Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilindi hamda ularning samaradorligi baholandi. Shuningdek, korxonalarda mehnatni rag'batlantirishning ilg'or usullarini qo'llash bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mehnat, motivatsiya, nazariya, rivojlantirish, insoniy munosabatlar, maktab, entuziazm, burch, vijdon, oliy insoniy qadriyatlar, ehtiyojlar nazariyasi, motivatsiya modellari.

Abstract: The article examines the issues of studying modern methods of labor motivation. Modern methods of labor motivation are studied. Proposals for the application of modern methods of labor motivation at enterprises are developed.

Keywords: work, motivation, theory, development, human relations, school, enthusiasm, duty, conscience, highest human values, theory of needs, motivation models.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения современных методов мотивации труда. Изучены современные методы мотивации труда. Разработаны предложения по применению современных методов мотивации труда на предприятиях.

Ключевые слова: труд, мотивация, теория, развитие, человеческие отношения, школа, энтузиазм, долг, совесть, высшие человеческие ценности, теория потребностей, модели мотивации.

KIRISH

Jahon tajribasidan ma'lum bo'lganidek, aholi daromadlarining o'sishi uning mehnat unumdorligiga turli yo'sinda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xodimlarning ish samaradorligini yuqori darajada saqlab turish uchun ularni muntazam rag'batlantirish va tashqi motivatsiyani kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bozor iqtisodiyoti sharoitida turli korxonalar va tashkilotlar faoliyatida xodimlarni rag'batlantirishning samarali usullaridan foydalanish bo'yicha ilmiy va amaliy taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdir. Zotan, korxonalarda yuqori raqobatbardoshlikka erishish uchun amalga oshirilayotgan har bir mehnat jarayoni samarali natija bilan yakunlanishi lozim.

Kompaniyada xodimlarni samarali boshqarishning turli usullari va modellari mavjud bo'lib, ulardan biri xodimlarni rag'batlantirish orqali samaradorlikka erishishdir. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, tez rivojlanayotgan zamonaviy raqamli iqtisodiyotda tashkilotning muvaffaqiyati tobora ko'proq tashkiliy kreativlikka – yangi yechimlarga olib keladigan va shu bilan barqaror raqobat ustunligiga ega bo'lish imkonini beradigan inson resurslarini ijodiy faoliyatga jalb qilish qobiliyatiga bog'liq. Xodimlarning qadriyatlari ichki va tashqi motivatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, xodimlarning qadriyatlari yetakchilik va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni yumshatadi. Korxonada

ishlovchi xodimlar o'z mehnati natijalari bo'yicha rag'batlantirilsa, ularda mehnat samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ichki motivatsiya shakllanadi. Shu sababli, hozirgi davrda mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullarini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy sharoitda mehnatni rag'batlantirishni o'rganish jarayonida boshqaruvning asosiy subyekti inson hisoblanadi. Insonning imkoniyatlari uning jismoniy va kognitiv qobiliyatlari bilan belgilanadi. Bu imkoniyatlar bilan birga, mehnat sharoiti va mehnatga tayyorgarlik samaradorlikni ta'minlaydi. Ishlash istagi insonning ishga qiziqishi va undan qoniqishi, ehtiyojlar hamda mehnat natijalariga ko'ra motivatsiya bilan belgilanadi. Ishga qiziqishni tahlil qilishda qiziqish omillari – ehtiyojlar, qiziqish sabablari (motivlar) va rag'batlarga alohida e'tibor berish kerak.

L.M. Bazavluskaya va boshqa olimlarning fikricha, "Motivatsiya nazariyasi va amaliyoti mahalliy korxonalarda mehnat va ishlab chiqarishni tashkil qilishni yaxshilashga yordam beradi" [1].

Rag'batlantirish asosida ehtiyojlar va motivlar yotadi. Lug'atda rag'batlantirish tushunchasi harakat yoki ishni keltirib chiqaradigan motivlar, dalillar, isbotlar yoki sabablar majmui sifatida talqin etiladi. Bu tushuncha inson omili bilan chambarchas bog'liqdir.

Rag'batlantirish – inson faoliyatining manbai, sababi, dalili va turli imkoniyatlari bo'lgan ruhiy omil hisoblanib, u xodimlarni tirishib ishlashga undaydigan kuchli vositadir. Boshqacha aytganda, motivatsiya odamlarning faoliyatini maqsadga muvofiq ravishda ruhiy vositalar bilan yo'naltirishdan iborat. Bu muayyan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq bo'lib, ehtiyoj esa sabablarda namoyon bo'ladi.

Insonning moddiy ehtiyojlari bilan birga ijtimoiy ehtiyojlari ham mavjud bo'lib, bular bilim olish, madaniyat darajasini oshirish, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, shuningdek, sog'lom turmush tarzini yuritish va uzoq umr ko'rishni o'z ichiga oladi. Ehtiyojlar qat'iy tabaqalashtirilgan bo'lib, bu odamlarning odatlari, zavqlari va mentaliteti, yoshi va jinsi, oilaviy ahvoli va millati, mehnat hamda turmush sharoitlariga bog'liq.

Maslouning fikriga ko'ra, mehnatni rag'batlantirish g'oyalari quyidagilardan iborat:

1. Odamlar salomatlik, ijodkorlik va o'zini anglashning yuqori darajalariga intilishadi.
2. Nevrozlar o'z-o'zini amalga oshirish istagini to'sib qo'yishi mumkin.
3. Sinergetik jamiyatning bosqichma-bosqich rivojlanishi tabiiy va zaruriy jarayondir. Bu jamiyatda barcha shaxslar bir-birining erkinligini cheklamasdan, shaxsiy rivojlanishning yuqori darajasiga erisha oladilar.

4. "Biznes samaradorligi va shaxsiy rivojlanish bir-biriga mos kelmaydi. Darhaqiqat, o'z-o'zini amalga oshirish jarayoni har bir shaxsning mahsuldorligini oshirishga olib keladi" [2].

A.G. Isavnin va boshqalarning fikricha, "Xodimlarning yuqori motivatsiyasi bilan ularning samaradorligi bog'liq bo'lib, bo'ysunuvchilarning motivlarini ishga sola oladigan rahbarlar, odatda, boshqaruv vazifalarini hal etishda katta muvaffaqiyatlarga erishadilar" [3].

Fikrimizcha, mehnat resurslarini boshqarish xodimlarga haq to'lash, ijtimoiy maqsad va vazifalarni hal etish, mehnat faoliyatini tashkil etish, uning sharoitlarini yaxshilash hamda xodimlarni rivojlantirish bo'yicha eng optimal xarajat variantlarini aniqlashni talab etadi. Bu esa mehnatni yuqori darajada rag'batlantirish hamda xodimlarni sifatli mehnatga motivatsiyalashni ta'minlashi mumkin.

Chet el va mahalliy tajribalarni tahlil qilish asosida biz tashkilotdagi asosiy rag'batlantirishlar ro'yxatini tuzdik. Mazkur omillarning xodimlarga ta'sir xarakteriga qarab, ular uchta asosiy guruhga bo'linadi:

1. Mehnatni moddiy rag'batlantirish;
2. Mehnatni bilvosita moddiy rag'batlantirish;
3. Motivatsiya.

Bunday tahlil mehnat faoliyati jarayonida motivatsiya usullarining ko'p qirraligini ochib beradi. Birinchi navbatda, mamlakatdagi ijaraga olingan ishchi kuchi doirasida imtiyozlarni taqsimlash tizimi iqtisodiyotdagi obyektiv vaziyatni hisobga oladi:

- mehnat bozorida talab va taklif mexanizmi, mehnatga haq to'lash sohasida minimal kafolatlarni ta'minlaydi va uni noqulay bozor sharoitlaridan himoya qiladi;

- mehnatga haq to'lashni tartibga solish bo'yicha soliq tizimi;
- xodimlar mehnati natijalari bilan ish haqining nisbati (yalpi ichki mahsulotda ish haqining ulushi);
- mehnat unumining o'sishi va ish haqi fondi o'zgarishining nisbati va h.k.

Turli rag'batlantirish usullarini mohirona qo'llash uchun muayyan haq to'lash tizimini – soatbay yoki ishga yarasha kelishuvga asosan haq to'lashni qo'llash mumkin. Soatbay mehnatga haq to'lash ish vaqtining miqdorini o'lchashga asoslangan; ishga yarasha kelishuv esa ishlab chiqarilgan mahsulot (ko'rsatilgan xizmat) hajmiga bog'liq.

Rag'batlantiruvchi usullarni joriy etish oldindan belgilangan lavozim maoshlari, ustamalar, bonus tizimlari va h.k.ni o'z ichiga olgan tarif tizimini ishlab chiqishni talab qiladi. Ular ish beruvchi tomonidan jamoa shartnomalari va normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi. Bundan tashqari, ish beruvchining xohishiga ko'ra ish haqini tashkil etishning tarifsiz modeli, bir martalik ish haqi (muayyan vaqt uchun yakuniy mahsulot uchun) qo'llanilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli rag'batlantirish usullarining ta'siri jamiyatdagi turmush darajasi, xodimlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarining qondirilish darajasiga bog'liq.

Nisbatan yuqori turmush darajasi odamlarni rag'batlantiradi, ya'ni axloqiy va psixologik omillar kuchga kiradi. Maxsus qonuniyat (yoki tendensiya) sifatida xodimlarning turmush farovonligi oshishi bilan ma'naviy rag'batlarning, ya'ni motivlar ahamiyatining ortib borishini ko'rish mumkin.

Yuqorida keltirilgan bo'limlarning har birini batafsil ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Rag'batlantirish – bu xodimning ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan ta'sir choralaridir. Rag'batlantirish mehnat jarayonida xodimlarni yaxshiroq ishlashga (samarali, jadal, ijodiy, ba'zan mehnat qonunchiligida ruxsat etilgan doirada yetti yoki sakkiz soat davomida) undaydigan sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Mehnatni rag'batlantirish – muayyan, oldindan belgilangan natijalarga erishish imkonini beruvchi jonli mehnat faoliyati bo'lib, personalning muhim ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish, mehnatga qiziqishni shakllantirish uchun zarur sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Mehnatga qiziqish va rag'batlantirish tizimi mehnat faoliyatining normativ darajasiga asoslangan bo'lishi kerak. Personalni mehnat munosabatlariga jalb etish ularning oldindan belgilangan maosh evaziga muayyan vazifalarni bajarishini anglatadi. Ushbu munosabatlarda rag'batlantirish shart emas.

Bu munosabatlar nazorat qilinadi va ko'rsatilgan talablar bajarilmasa, jazo choralarini qo'llash bilan bog'liq omillar amal qiladi. Moddiy ne'matlarni yo'qotish bilan bog'liq bu jarimalar kelishilgan ish haqining qisman to'lanishi yoki ishdan bo'shatilishiga olib kelishi mumkin. Xodim unga qanday talablar qo'yilayotgani, bu talablarni qat'iy bajargan taqdirda qanday maosh olishi va ko'rsatilgan talablarni buzgan taqdirda qanday jazolanishini bilishi kerak. Intizom har doim majburiy xususiyatga ega bo'lib, xulq-atvor imkoniyatlarini muayyan doirada cheklaydi.

Biroq nazorat qilinadigan va manfaatdor faoliyat o'rtasidagi farq juda shartli va o'zgaruvchan. Xususan, ishiga katta qiziqish bildiradigan personal intizomli bo'ladi, talablarni tirishib bajaradi va bu narsalarga o'z ma'naviy me'yorlari sifatida qaraydi.

Korxonada maqsadiga erishish – yuqori samaradorlikni ta'minlash personalning o'z burchlarini vijdonan bajarishi va tashabbuskorlik ko'rsatishiga bog'liq. Buning uchun personal o'z ishiga haqiqatan ham qiziqishini ta'minlash kerak.

Ye.A. Ivanov va T.A. Flyaginining fikricha: “Motivatsiya – bu insonga uning muayyan motivlarini uyg'otish, harakatlarning shakllari, chegaralari va yo'nalishini belgilash, qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun ichki va tashqi harakatlantiruvchi kuchlar majmuasi yordamida ta'sir ko'rsatish jarayonidir.” [4]

I.O. Maznyakning fikricha: “Bugungi kunda mehnat motivatsiyasiga bo'lgan mavjud yondashuvlarning parchalanib ketgani va turli nuqtai nazardan ushbu hodisani tushuntirishga harakat qilinayotgani kuzatilmoqda.” [5]

F. Teylor bir qator tashkiliy tajribalar o'tkazib, moddiy rag'batlantirish yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining asosi ekanligi haqida xulosa qilgan. “Mehnat natijalari moddiy mukofotlanishga bevosita ta'sir ko'rsatganda, xodimlar o'z faoliyatiga maksimal darajada qiziqish bilan yondashadi”, – deb hisoblagan. [6]

Xodimlarni motivatsiyalash nazariyalari bo'yicha ularning tipologiyasi haqidagi g'oyalarni V.I. Gerchikov rivojlantirib, mehnat motivatsiyasining tipologik modelini yaratdi. [7] Ushbu yondashuv mehnat faoliyati davomida barqaror motivatsion turlarining mavjudligiga asoslangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullarini o'rganish hamda ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini joriy etish orqali kompleks yondashuvni qo'llashdan iborat. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil va boshqa usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fikrimizcha, xodimning ijobiy motivatsiyasi uning faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va natijada kompaniya foydasining o'sishiga yordam beradi. Shunday qilib, mehnat motivatsiyasi doimo ikki tomonlama jarayon bo'lib, u xodimning xatti-harakatlari – jalb etilishi, mamnunligi va sadoqati bilan birga kechadi.

Turli ehtiyojlarni qondirish uchun faoliyat turlarini ajratish va muvofiqlashtirilgan boshqaruv zarur. Insonlarni ehtiyoj orqali motivatsiyalash jarayoni 1-rasmda tasvirlangan (1-rasm):

1-rasm. Insonlarni ehtiyoj orqali motivlashtirish modeli.

Demak, shunday xulosaga kelish mumkinki, mehnatni motivatsiyalash butun korxonaning samarali ishlashi va uning moliyaviy farovonligining garovi bo'lib xizmat qiladi.

"Bethlehem Steel" kompaniyasining Xotorn zavodida sinovdan o'tkazilgan aks tarzda yondashuv mehnat motivatsiyasi faqat ish haqidan iborat emasligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqotlar jamoadagi qulay ma'naviy muhit mehnat unumdorligini oshirishini isbotladi. Shuning uchun samaradorlik faqat haq to'lanadigan va iqtisodiy rag'batlantirishlarga bog'liq emas. Guruhdagi ijtimoiy o'zaro munosabatlar va norasmiy aloqalar ba'zan sof iqtisodiy rag'batlantirishlardan ustun kelishi mumkin.

Zamonaviy rag'batlantirish usullariga ruhiy tadqiqotlar natijalariga asoslangan mazmuniy va jarayonli yondashuvlar kiradi.

Rag'batlantirish nazariyalarining xilma-xilligiga qaramay, personalning mehnat xatti-harakatlari motivatsiyasini miqdoriy o'lchashni taklif qiluvchi nazariyalar soni oz. Shu bilan birga, motivatsiyaning o'lchanishi va tahlili tashkilot faoliyatining sifati va samaradorligini belgilovchi omillar hisoblanadi.

B.B. Kovalenkoning ta'kidlashicha: "Menejer o'z faoliyati jarayonida belgilangan maqsadlarga erishish uchun ijrochilarning ishini rejalashtiradi va tashkil qiladi. Bu jarayonda turli miqdordagi odamlar ishtirok etishi mumkin, ularning ishini rejalashtirilgan natijaga erishish uchun muvofiqlashtirish kerak. Biroq, g'oyalar va rejalarni natijaga erishish bo'yicha harakatlarga to'liq aylantirish uchun bu yetarli emas. Odamlarni belgilangan maqsadlarga erishishga motivatsiya qilish kerak." [9]

G.Yu. Gulyaevning fikricha: "Albatta, mehnat faoliyatini rag'batlantirishda mehnat uchun pul mukofotining rolini inkor etib bo'lmaydi, bu juda muhim. Biroq, shaxsiy hissaning adolatli baholanishi, bunga muvofiq mukofot (va bu doim ham moddiy bo'lmasligi mumkin), har bir kishining ehtiyojlariga individual yondashuv va boshqa rag'batlantirishlar ham muhimdir. Moddiy bo'lmagan rag'batlantirish

ancha murakkab bo'lsa ham, to'g'ri, muvozanatli yondashuv va moddiy rag'batlantirishlar bilan oqilona uyg'unlashtirilganda samarali ishlaydi. Buni tushunish korxonada xodimlari mehnatini moddiy bo'lmagan rag'batlantirish tizimlarini ishlab chiqish va joriy etishga olib keladi" (2-rasm). [8]

2 - rasm. Mehnat motivatsiyasining turlari [10].

Pul yaxshi rag'batlantiruvchi omil bo'lsa-da, uning ta'siri uzoq davom etmaydi. Bir necha oydan so'ng odamlar daromadning yangi darajasiga o'rganib, uni odatiy holga aylantira boshlaydilar. Ammo ish haqini cheksiz oshirish mumkin emas. Bundan tashqari, u o'rtacha bozor qiymatidan oshmasligi kerak. Xodimlarning motivatsiyasini yuqori darajada ushlab turish uchun kompaniya turli xil, jumladan, moddiy bo'lmagan rag'batlantirish vositalariga ega bo'lishi lozim.

Xodimlar nafaqat yaxshi maosh olishlari, balki ish joyida o'zlarini qulay his qilishlari, hamkasblar va rahbariyat tomonidan tan olinishi hamda kompaniya qadriyatlarini baham ko'rishlari zarur. Bunday xodimlarni boshqa ishga jalb qilish qiyinroq, chunki ularni faqat pul ushlab turmaydi. Shu sababli, samarali motivatsiya tizimi qimmatli xodimlarni saqlab qolish va xodimlar almashinuvini kamaytirishga yordam beradi.

Biroq xodimlarni rag'batlantirish tizimining asosiy maqsadi – xodimlar va kompaniyaning maqsadlarini uyg'unlashtirishdir. Agar xodimlar va rahbariyat turli maqsadlarga ega bo'lsa, bunday rag'batlantirishning samaradorligi past bo'ladi.

Moddiy rag'batlantirish – bu xodimning pul shaklidagi ish haqidir. Ish haqini, qo'shimcha to'lovlarni va mukofotlarni (maoshning asosiy qismini) tayinlash, oshirish yoki kamaytirish; daromadning o'zgaruvchan qismi – mukofotlar va komission to'lovlardan iborat bo'lishi mumkin. Moddiy rag'batlantirishning yetishmovchiligi xodimlarning ish jarayoniga sust yondashishiga va sifatli mehnat qilishga bo'lgan motivatsiyasining pasayishiga sabab bo'ladi.

Nomoddiy rag'batlantirish – bu pul ekvivalentiga ega bo'lishi mumkin, biroq xodimga bevosita pul shaklida berilmaydigan mukofotlar bo'lib, ularning tashkilotga bo'lgan munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi (masalan: vaucherlar, sovg'a sertifikatlar, kompaniya mahsulotlari va h.k.).

Kengroq ma'noda nomoddiy rag'batlantirish ma'naviy va tashkiliy motivatsiya vositalarini ham o'z ichiga oladi.

Ma'naviy rag'batlantirish – bu pul bilan ifodalanmaydigan mukofotlar bo'lib, xodimning maqomi va xizmatlarini e'tirof etish, ayrim xodimlarga mehnat sharoitlarini yaxshilash, vakolat va imkoniyatlarini kengaytirish hamda tashkilot resurslarini boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu ayniqsa, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi xodimlar uchun muhim bo'lib, qiziqarli ish, hamkasblarning hurmati, o'zini rivojlantirish imkoniyati va ishdan qoniqish kabi omillarni o'z ichiga oladi.

To'g'ridan-to'g'ri rag'batlantirish – u xodimning shaxsiy qadriyatlar tizimiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu usullar ishontirish, targ'ibot, psixologik ta'sir, axborot, namunaviy xatti-harakatlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

To'g'ridan-to'g'ri rag'batlantirish bo'ysunuvchilarga individual yondashuvni talab qiladi va ularning shaxsiy e'tiqodlari hamda motivatsion jihatlarini hisobga olish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Bu usul rahbardan kuchli yetakchilik qobiliyatlarini – odamlarni jalb qilish, ishontirish va fikrini o'zgartirish mahoratini talab qiladi. Biroq, ushbu motivatsiya usulini amalga oshirish ko'p vaqt talab qiladi, bu esa tezkor boshqaruv jarayonlarida yetishmovchilikka olib kelishi mumkin.

Avtoritar (majburiy) rag'batlantirish – bu rahbar tomonidan belgilangan talablarga javob bermagan taqdirda xodimning muayyan ehtiyojlarini qondirishni cheklash yoki yomonlashtirish orqali ta'sir o'tkazishga asoslangan usuldir. Bu farmon, buyruq, talab va tahdid vositalari orqali amalga oshiriladi.

Hokimiyat rag'batlantirish usuli asosan avtoritar, komandaviy boshqaruv uslubiga xos bo'lib, unda xodimlarga qat'iy bo'ysunish va intizomni ta'minlash talab etiladi. Biroq, bu usulning jiddiy kamchiliklari mavjud bo'lib, eng avvalo, ijtimoiy va psixologik cheklovlar bilan bog'liq. Bu boshqaruv obyektining (xodimlarning) shartsiz bo'ysunishini talab qiladi va ularning o'sishiga hamda tashabbuskorligiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Motivatsiya nazariyasiga asoslanib, turli modellar ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llanilgan (3-rasm).

3-rasm. Asosiy motivatsiya modellari.

Bu yerda insonlarni rag'batlantirish uchun jazo va mukofotning moliyaviy mexanizmlari qo'llaniladi. Ushbu yondashuv **“shirin kulcha” va “qamchi” taktikasi** deb nomlanadi. Ba'zi hollarda bunday uslub samarali bo'lishi mumkin, biroq uning ta'siri qisqa muddatli bo'ladi. Boshqa hollarda esa bu yondashuv odamlar o'rtasidagi munosabatlarni buzishi va uzoq muddatli zarar yetkazishi mumkin. **Inson munosabatlari motivatsiyalash modeli** 4-rasmda keltirilgan. Ushbu model muallifi amerikalik psixolog **Emerson Meyo** bo'lib, u quyidagi g'oyaga asoslangan:

Ichki omillar – mashhurlikka erishish, samaradorlikni oshirish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish – ishdan mamnunlikka olib keladi. Ishdan qoniqish esa mehnat unumdorligini oshiradi (4-rasm).

4-rasm. Insoniy munosabatlar motivatsiyasi.

O'z-o'zini takomillashtirishning motivatsion modeli **Maslou va Gersberg yondashuvlariga** asoslangan bo'lib, uzoq muddatli motivatsiyani ta'minlovchi muhim omillar nafaqat ichki, balki tashqi omillar ham hisoblanadi. Motivatsiya usulini tanlashda uchta yondashuv mavjud (5-rasm).

Рағбатлантириш ва жазолаш усуллари

Иш орқали рағбатланиш

Раҳбарлар билан доимий мулоқот ўрнатиш

5-rasm. Motivatsiya usullari.

Rağbatlantirish va jazolash strategiyasi xodimlar tashkilotda mukofot uchun ishlashini anglatadi (6-rasm).

6-rasm. Rağbatlantirish va jazolash usullarining asosiy tamoyillari.

Ish orqali motivatsiya. Ushbu strategiya xodimga uni qanoatlantiradigan ish taqdim etilganda, ish sifati yuqori bo'lishini anglatadi.

Rahbarlar bilan doimiy muloqot strategiyasi. Ushbu strategiya rahbarning maqsadlarni bo'ysunuvchilari bilan birga belgilashi va ijobiy fikr bildirishini talab qiladi, hatto bu fikr to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lsa ham. Noto'g'ri bo'lgan holatlarda ham fikr bildirish zarur.

Bu motivatsiya modeli rahbar va xodim o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish hamda ustuvorliklarni belgilashga asoslangan (7-rasm).

7-rasm. Motivatsiyaning zamonaviy usullari.

Mashhur psixolog A. Maslouning nazariyasi eng mashhur motivatsiya nazariyalaridan biridir. Ushbu nazariyaga ko'ra, odamlar doimo biror narsaga muhtoj bo'ladilar. Beshta darajadan iborat ehtiyojlar ierarxiyasi mavjud bo'lib, ular ustuvorlik tartibida joylashgan. Agar ehtiyojlar qondirilmasa, bu insonni harakatga undaydi, aksincha, qondirilgan ehtiyojlar esa odamlarning qiziqishini so'ndiradi. Bir ehtiyoj qondirilganda, uning o'rnini boshqasi egallaydi. Maslou nazariyasiga ko'ra, avvalo piramidaning pastki qismidagi ehtiyojlar qondirilishi lozim. Past darajadagi ehtiyojlar qondirilganidan so'ng odam yuqori darajadagi ehtiyojlarni kuchliroq his qila boshlaydi.

Birinchi darajali ehtiyojlar – bu insonning hayot faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy ehtiyojlar. A. Maslouning fikricha, inson avvalo shu ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qiladi. Ovqat, kiyim, turar joy va uyquga bo'lgan ehtiyoj kabi asosiy talablar qondirilgach, boshqa darajadagi ehtiyojlarning ahamiyati ortib boradi. Masalan, xavfsizlik ehtiyoji – ya'ni tinchlik, tartib, himoyaga bo'lgan ehtiyoj – piramidaning ikkinchi bosqichiga tegishlidir.

Ijtimoiy ehtiyojlar, ya'ni ijtimoiy guruhga mansublik, boshqa odamlar bilan muloqot qilish ehtiyoji ierarxiyaning uchinchi darajasiga tegishlidir.

Hurmatga bo'lgan ehtiyoj – ehtiyojlar piramidasining to'rtinchi bosqichi bo'lib, insonning boshqalar tomonidan tan olinishi, ya'ni mavqe, obro', shon-shuhrat, muvaffaqiyat va e'tiborga bo'lgan ehtiyojini anglatadi.

O'zini namoyon etish ehtiyoji, ya'ni Maslou ierarxiyasidagi eng yuqori bosqich – yashirin salohiyatni ro'yobga chiqarish, maqsadlarga erishish va shaxs sifatida rivojlanish bilan bog'liq. Bu ehtiyoj insonning turli xatti-harakatlarida namoyon bo'lib, uning o'sishiga ta'sir ko'rsatadi (8-rasm).

8-rasm. Maslou piramidasida ko'rsatilgan ehtiyojlarning namoyon bo'lishi [4].

Birinchi darajali ehtiyojlar qondirilishi bilan boshqa ehtiyojlar odamlarni yanada faol harakat qilishga undaydi.

Demak, mehnatni rag'batlantirish va motivatsiya usullari juda xilma-xildir. Ularni kadrlarni boshqarishda mohirona qo'llash orqali qiziqish muhitini yaratish va xodimlarning befarqligini yengib o'tish mumkin. Menejerlar va rahbarlar o'z tashkilotlaridagi real vaziyatni inobatga olgan holda rag'batlantirish va motivatsiyaning ustuvor usullarini tanlashlari lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada keltirilgan **mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni** ko'p yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan. **Maslou va Gersberg**

yondashuvlariga ko'ra, uzoq muddatli motivatsiyani ta'minlovchi muhim omillar nafaqat ichki, balki tashqi omillar ham hisoblanadi. **Motivatsiya usulini tanlashda uchta yondashuv mavjud:** rag'batlantirish va jazolash usullari, ish orqali rag'batlantirish hamda rahbarlar bilan doimiy muloqot o'rnatish.

Ushbu tizimlarning asosiy vazifasi – kompaniya faoliyatining samaradorligini oshirish uchun motivatsiya haqidagi bilimlarni amaliy qo'llash imkoniyatini yaratishdir. Tadqiqotchilarning e'tibori endilikda xodimning motivatsiyasidagi ichki ziddiyatlarga emas, balki uning tashkilotdagi xatti-harakatlari va kompaniya muvaffaqiyati yo'lida qanday harakatlarni amalga oshirishga tayyorligiga qaratilmoqda.

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, mehnat motivatsiyasi omillari va usullarini, ularning ishchilar va xodimlar mehnat faolligiga ta'sirini o'rganishda yuqorida nomlari keltirilgan olimlar munosib hissa qo'shgan. Ular motivatsiyaning turli usullari va mehnatdan qoniqish shartlarini tadqiq qilishga oid nazariyalar hamda modellar yaratib, ularni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishgan.

Biroq, ushbu masalalar to'liq o'rganilgan deb bo'lmaydi. Ko'plab modellar va nazariyalarda bir-biriga qarama-qarshi xulosalar ilgari surilgan bo'lib, o'rganilayotgan fenomen haqida turli fikrlar mavjud. Har bir nazariya va model boshqa olimlar tomonidan tanqid qilinadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xorijiy olimlar yaratgan nazariyalar va modellar boshqa jamiyat mahsuli bo'lib, ular turli madaniy me'yorlarni aks ettiradi. Shu sababli, ushbu nazariyalar O'zbekiston sharoitiga har doim mos kelavermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Базавлущая Л.М. Управление персоналом: учебное пособие // Л.М. Базавлущая - Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. – 58 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2019. — 38 с. — (Серия «Мастера психологии»). ISBN 978-5-4461-1309-5
3. Современные методы мотивации и стимулирования персонала. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки магистров 38.04.03 «Управление персоналом» / С.И. Жук, А.Н. Макаров, Е.А. Родионова. Набережные Челны: Набережночелнинский институт КФУ, 2019. 4 с.
4. Е.А. Иванова, Т.А. Флягина Основы менеджмента: Учебное пособие для студентов бакалавриата по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». - М: РУТ (МИИТ), 2020. – 63 с.
5. Мазняк И. О. Теоретические представления о трудовой мотивации: анализ основных концепций // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2006. № 1 (9). С. 20-23.
6. Taylor F. W. The principles of scientific management. New York: Harper & Brothers, 1911. 135 p.
7. Герчиков В. И. Мотивация, стимулирование и оплата труда: учеб. пособие. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2004. 34 с.
8. Гуляев Г. Ю. ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА: сборник статей IX Международной науч практической конференции. –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2020. –28 с.
9. Коваленко Б. Б. Основы менеджмента: учебник. — СПб.: Издательство Университета при МПА ЕврАзЭС, 2022. — 306 с.
10. https://sbis.ru/articles/staff/motivatsiya_personala_v_organizatcyi

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

